

BOTANIK TERMINLAR GRADUONIMIK SINONIMIYASINING STILISTIK

XUSUSIYATI

K.F.Sultonova

Navoiy davlat universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14457147>

Annotatsiya. Ushbu maqolada graduonimiya hodisasi oddiy leksik bosqichdan tortib, tilning barcha sathlari ko'zgusida tekshirilishi ochib berilgan.

Kalit so'zlar: termin, graduonimiya, o'simliklar, lug'aviy birliklar, dialektika, izohli lug'at, nutqiy qurshov.

Abstract. This article reveals that the phenomenon of graduonymy is examined in the mirror of all levels of language, starting from the simple lexical stage.

Key words: term, graduonymy, plants, lexical units, dialectic, explanatory dictionary, speech environment.

Аннотация: В данной статье раскрывается, что феномен градуонимии рассматривается в зеркале всех уровней языка, начиная с простого лексического этапа.

Ключевые слова: термин, градуонимия, растения, лексические единицы, диалектика, толковый словарь, речевая среда.

O'zbek tilshunosligida miqdor o'zgarishining sifat o'zgarishiga o'tishi qonuni asosida til hodisalariga graduonimik yondashuv shakllandi. Graduonimiya hodisasi oddiy leksik bosqichdan tortib¹, tilning barcha sathlari ko'zgusida tekshirildi². Bu leksik-semantik munosabat keyinchalik sathlararo munosabatlarda ham qo'llandi, bundagi o'ziga xosliklar tekshirildi³. Shuningdek, graduonimiya til hodisalarini tadqiq qilishda lingvistik metodologiya vazifasini bajardi⁴. Ta'kidlash lozimki, so'zlar, ular ma'nolari orasidagi darajalanish uzoq yillardan buyon tadqiqotchilar va ijodkorlarni qiziqtirib kelgan. Lug'aviy birliklarning muayyan miqdor, belgi, harakat va holatni ifodalashiga ko'ra farqlanishi, ulardagi o'z va ko'chma ma'nolarning darajalanishi asosida hosil qilingan badiiy san'at namunalari milliy adabiyotimiz namunalarida

¹Орифжоннова Ш.Ф. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: Филология фанлари номзоди дисс. автореферати. – Тошкент, 1996. – Б. 26.

²Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. Филология фанлари номзоди дисс. автореферати. – Тошкент, 1997. – Б. 27.

³Ширинова Н.Д. Ўзбек тилида предметлик ва белги-хусусият маъноларини фарқлаш воситалари: Филология фанлари номзоди дисс. автореферати. – Бухоро, 2010. – 15 б.

⁴Ибрагимов Ж. Ўзбек тилини субстанциал-прагматик тадқиқ қилишнинг методологик асослари: Филол. фанл. б. фалс. докт. дисс. – 121 б.

Dekabr, 2024-Yil

ham ko'plab uchraydi. Masalan, Lutfiy ijodidagi quyidagi misralarda lug'aviy birliklar ta'did san'atini hosil qilgan:

*O'qi bu Lutfiy munghuq niyoznomasini,
Savob-u, olqish-u yuz ming duo kerak bo'lsa.*

Misralarda keltirilgan *savob, olqish, yuz ming duo* so'z va birikmalarida ma'no ko'lami oshib borayotganligini ko'rishimiz mumkin. Xuddi shunday holatni Ahmad Yassaviy qalamiga mansub quyidagi misralarda ham ko'rishimiz mumkin:

*Dardga to'lding, g'amga to'lding, telba bo'lding,
Ishq dardini so'rsang hargiz darmoni yo'q.*

Ta'didning muhim xususiyatlaridan biri shundaki, unda mantiqiy rivojlanish, ketma-ket mazmunning o'sib borishi, tadrijiylik, ya'ni darajalanish kuzatiladi. Fikr darajalanish vositasida qabariqlashtiriladi. Yuqorida keltirilgan misollarda ham ma'noviy o'sish, ta'sir darajasi chapdan o'ngga qarab ortib boradi. Umuman, darajalanish o'quvchi va tinglovchiga ta'siri nuqtayi nazaridan badiiy asarlarda betakror san'at turi hisoblanadi. Darajalanish o'zbek lug'atchiligida ham o'z aksini topgan. Masalan, *qulun, toy, g'o'non* va *do'non* so'zlari o'tni yoshi o'sib borishiga ko'ra darajalaydi. Graduonimiyaning mohiyati bir necha til birligining belgi (miqdor, harakat) oz-ko'pligi asosida lug'aviy-ma'noviy tizimda namoyon bo'lishi, lug'aviy graduonimik qatorlar hosil qilishida yuzaga chiqadi. Graduonimik qatorlarda dialektikaning miqdoriy o'zgarishlarning sifat o'zgarishlariga o'tishi (belgining ortib borishi), inkorni inkor (qatorning ikki cheti), qarama-qarshiliklar birligi va kurashi (bir yetakchi so'z atrofida birlashishi) qonunlari aks etishi tilshunos Sh.Orifjonova tomonidan qayd etildi⁵. Tilshunos O.Bozorov darajalanish qonuniyati borliqning yashash sharti ekanligini falsafiy nuqtayi nazardan asoslab berdi⁶. Tilshunos B.Mengliyev o'z tadqiqotida darajalanishning alohida turi, ya'ni lisoniy birliklar umumiy lisoniy mohiyatining xususiy ma'nolargacha darajalanish bosqichlarini ajratdi⁷. Yana bir tadqiqotchi L.Xudoyberdiyeva o'zbek tilidagi nominativ birliklar orasidagi darajalanishni o'rgandi⁸. Olima ma'no kengayishi va torayishi hodisasi til birliklari orasidagi darajalanish qonuniyatiga bo'ysunishini ilmiy asoslaydi. Darajalanish borasida to'plangan boy ilmiy ma'lumotlarni terminlar graduonimik sinonimiyasida ham qo'llash, tadqiq obyektining yangi qirralarini ochish imkoniyati mavjud.

& RESEARCH

⁵Орифжонова Ш.Ф. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: Филол.фанлари номзоди дисс....автореф. – Тошкент, 1996. – Б. 24.

⁶Базаров О. Ўзбек тилида даражаланиш. –Тошкент: Фан, 1995. – Б. 45.

⁷Менглиев Б. Менглиев Б. Тил яхлит система сифатида: Монография. – Тошкент: Нихол, 2010.

⁸Худойбердиева Л.С. Ўзбек тилида номинатив бирликларнинг даражаланиши: Филол.фанлари номзоди ...дисс.автореф. – Тошкент, 2003. – Б. 17.

Dekabr, 2024-Yil

Har qanday graduonimik qatorda sinonimlik va antonimlik xususiyatlarini ko'rishimiz mumkin. Bu ko'p a'zoli graduonimik qatorlarda yanada yaqqolroq namoyon bo'ladi. A'zolar bir tushunchaning turli darajalarini ifodalashi bilan sinonimlik leksik-semantik munosbatida bo'lsa, qatorning ikki chetida farqlarning kattalashib borishi ular orasida antonimlik mavjud ekanligini ko'rsatadi. Umuman olganda, ma'nodagi darajalanish sinonimlarning tilda yashab qolish shartlaridan biri hisoblanadi. Terminologik sinonimlar, xususan, botanik terminlardan iborat sinonimlarning darajalanishi ham turli jihatlarni qamrab olishi mumkin. Botanik terminlarning graduonimik sinonimlarida darajalanish ular haqidagi ilmiy xulosalarning to'g'ri shakllanishiga yordam beradi. Masalan, *nihol*, *ko'chat*, *daraxt*, *qalamcha* sinonimik qatorini tahlili unda graduonimik munosabat mavjudligini ko'rsatadi. Keltirilgan so'zlarning O'TILDagi izohiga tayanish ularni o'sib borish darajasi bo'yicha graduonimik qatorga to'g'ri joylashtirish imkonini beradi:

“**NIHOL** [f. yangi o'tqazilgan, o'stirilgan daraxt; qalamcha] **1** Yosh novda yoki ko'chat. **2** Yangi unib chiqqan o'simlik, ekin”⁹;

“**KO'CHAT 1** Urug' yoki qalamchadan o'sib chiqqan yoki o'stirilgan va boshqa joyga olib o'tqaziladigan nihol. **2** Umuman, yosh nihol”¹⁰;

“**DARAXT** [f. daraxt, nihol; buta] Tana qo'yib, shox va novdalar chiqarib, tomir otib o'sadigan ko'p yillik o'simlik”¹¹;

“**QALAMCHA 2** q.x. Payvandlash yoki ko'kartirib ko'chat qilish uchun kesib olingan novdacha”¹².

Keltirilgan izohlardan ma'lum bo'ladiki, graduonimik qatorning eng avvalida vaqt nuqtayi nazaridan *qalamcha* so'zi joylashadi. Izohli lug'atda bu so'z qishloq xo'jaligiga oid termin sifatida keltirilgan. O'simlik bilan bog'liq tushunchani ifodalaganligi uchun uni bevosita botanikaga oid termin sifatida ham baholash mumkin. *Qalamcha* hali ko'chat darajasiga ham chiqmagan, ko'kartirish uchun kesib olingan novdachani ifodalaganligi uchun ham u graduonimik qatorning chap tomonidan birinchi bo'lib joylashtiriladi. *Qalamchadan* keyin *ko'chat* so'zi joylashadi. Zero, *ko'chat* ham hali o'tqazilmagan, ammo qalamchadan hosil bo'lgan o'simlikni bildiradi. *Ko'chat* o'tqazilgandan keyingina *niholga*, undan keyin *daraxtga* aylanadi. Ba'zi o'rinlarda *nihol* va *ko'chat* so'zlarining ma'nosida katta farq bo'lmaydi. Ya'ni *nihol* ham hali o'tqazilmagan

⁹ O'zbek tilining izohli lug'ati: 6 jildlik, 3-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2022. – B.372.

¹⁰ O'zbek tilining izohli lug'ati: 6 jildlik, 2-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2022. – B.1026.

¹¹ O'zbek tilining izohli lug'ati: 6 jildlik, 1-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2022. – B.766.

¹² O'zbek tilining izohli lug'ati: 6 jildlik, 4-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2022. – B.27.

Dekabr, 2024-Yil

o'simlikni ifodalashi mumkin. Shu tufayli graduonimik qator quyidagicha shakllanadi: *qalamcha* – *ko'chat* – *nihol* – *daraxt*. Bu darajalanish voyaga yetish darajasiga ko'ra hosil qilingan. Shu o'rinda graduonimik sinonimlar nafaqat ma'noviy darajalanish nuqtayi nazaridan, balki uslubiy jihatdan ham farqlanishini aytib o'tish lozim. Bu yuqorida keltirilgan graduonimik sinonimlarning o'zbekcha matnlarda qo'llanishida ham ko'zga tashlanadi. Masalan, *qalamcha* so'zining birikuvchanlik xususiyatlari va nutqiy qurshovi *ko'chatnikidan*, *ko'chat* so'ziniki esa, o'z navbatida, qolgan ikki so'znikidan farqlanadi. *Qalamcha* so'zi qidiruv tizimiga kiritilganda *qilmoq*, *tayyorlamoq*, *parvarish qilmoq* kabi fe'llar bilan birikma hosil qilishi ma'lum bo'ladi¹³. Xuddi shuningdek, *ko'chat* so'zi esa *ekmoq*, *qadamoq*, *sotmoq* kabi so'zlar bilan ko'proq birikma hosil qiladi. *Nihol* so'zining qurshovi ham taxminan shu kabi so'zlardan iborat. Ammo *nihol* so'zi ko'proq yozma uslubga xosligi bilan ajralib turadi. Shu tufayli ham graduonimik sinonimlar orasida aynan *nihol* so'zi ko'proq konnotativ ma'noda qo'llanadi. Shu tufayli bu so'z botanik termin sifatida o'z ma'nodoshlariga nisbatan kamroq qo'llanadi. Zero, terminlar monosemantiklik xarakterida bo'lishi maqsadga muvofiq. Graduonimik qatorni hosil qilayotgan *ko'chat*, *daraxt* kabi so'zlar ko'chma ma'noda qo'llanishi o'zbekcha matnlarda, deyarli, uchramaydi. To'g'ri, bu so'zlar muayyan nutqiy uslub uchun xoslangan, deb bo'lmaydi. Shunday bo'lsa-da, *daraxt* va *ko'chat* so'zlarini botanik terminlar sifatida ajratish mumkin. *Qalamcha* so'zi esa ko'proq ilmiy uslubda qo'llanishi bilan boshqalaridan ajralib turadi. Aslida, *qalamcha* termini "kichik qalam" ma'nosidagi so'zning ko'chma ma'nosi hisoblanadi. Tahlilning bu qismi leksik birlikning ko'chma ma'nosi o'rni bilan asosiy terminologik ma'no sifatida qaralishi mumkinligini ko'rsatadi. Yoki so'zning bu konnotativ ma'nosi alohida so'z sifatida lug'atga kiritilishi zarur. Bu terminologik birliklarga qo'yilgan talablarga amal qilinishi uchun ham xizmat qiladi. Zero, tilshunoslikda so'z ma'nosining taraqqiyoti natijasida ko'p ma'noli so'z ma'nolaridagi aloqaning uzilishi natijasida hosil bo'ladigan shakldosh so'zlar me'yoriy hodisa sifatida qaraladi. Yuqorida ta'kidlanganidek, graduonimik qatorning ikki chekkasi zid ma'noli so'zlarning boshlanish nuqtasi sanaladi. Tahlil qilinayotgan graduonimik sinonimlarda ham *qalamcha* va *daraxt* so'zlari "kattalik" belgisiga ko'ra ziddiyatga kirishishi mumkin. Bu ziddiyat bir umumiy tushuncha doirasida yuzaga chiqishi graduonimiyaning o'ziga xosligi bilan izohlanadi.

¹³ <https://www.google.com/search?q=qalamcha> [Elektron manba:] Murojaat sanasi: 23.06.2024.

REFERENCES

1. Орифжонова Ш.Ф. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: Филология фанлари номзоди дисс. автореферати.
– Тошкент, 1996. – Б. 26.
2. Бозоров О. Ўзбек тилида даражаланиш. Филология фанлари номзоди дисс. автореферати. – Тошкент, 1997. – Б. 27.
3. Ширинова Н.Д. Ўзбек тилида предметлик ва белги-хусусият маъноларини фарқлаш воситалари: Филология фанлари номзоди дисс. автореферати. – Бухоро, 2010. – 15 б.
4. Ибрагимов Ж. Ўзбек тилини субстанциал-прагматик тадқиқ қилишнинг методологик асослари: Филол. фанл. б. фалс. докт. дисс. – 121 б.
5. Орифжонова Ш.Ф. Ўзбек тилида луғавий градуонимия: Филол.фанлари номзоди дисс....автореф. – Тошкент, 1996. – Б. 24.
6. Базаров О. Ўзбек тилида даражаланиш. –Тошкент: Фан, 1995. – Б. 45.
7. Менглиев Б. Менглиев Б. Тил яхлит система сифатида: Монография. – Тошкент: Нихол, 2010.
8. Худойбердиева Л.С. Ўзбек тилида номинатив бирликларнинг даражаланиши: Филол.фанлари номзоди ...дисс.автореф. – Тошкент, 2003. – Б. 17.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati: 6 jildlik, 3-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2022. – B.372.
10. O'zbek tilining izohli lug'ati: 6 jildlik, 2-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2022. – B.1026.
11. O'zbek tilining izohli lug'ati: 6 jildlik, 1-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2022. – B.766.
12. O'zbek tilining izohli lug'ati: 6 jildlik, 4-jild. – Toshkent: G'afur G'ulom, 2022. – B.27.
13. <https://www.google.com/search?q=qalamcha> [Elektron manba:] Murojaat sanasi: 23.06.2024.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH